

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 330.8

DOI: 10.5281/zenodo.17206185 <https://zenodo.org/record/17206185>

РЕАКТУАЛИЗАЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И МИРОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Толкачев Сергей Александрович¹

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории, главный научный сотрудник Института глобальных исследований Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Россия, (satolkachev@fa.ru), (ORCID: 0000-0003-3766-2246)

Тепляков Артем Юрьевич²

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института глобальных исследований Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Россия, (teplyakov@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-6775-1552)

Ключевые слова: *классическая политическая экономия, марксизм, Economics, технологический мегацикл*

Благодарности: Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета 2025 года.

Для цитирования: Толкачев С.А., Тепляков А.Ю. Реактуализация классической политической экономии на современном этапе технологического и мирохозяйственного развития // Вопросы политической экономии. 2025. № 3(43). С. 40-59.

REACTUALIZATION OF CLASSICAL POLITICAL ECONOMY AT THE CURRENT STAGE OF TECHNOLOGICAL AND GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Sergey A. Tolkachev

Doctor of Economics, Professor of the Department of Economic Theory, Chief Research Fellow at the Institute for Global Studies, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, (satolkachev@fa.ru), (ORCID: 0000-0003-3766-2246)

Artem Yu. Teplyakov

Candidate of Economics, Leading Research Fellow at the Institute for Global Studies, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, (teplyakov@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-6775-1552)

Keyword: *classical political economy, Marxism, Economics, technological megacycle*

¹ © Толкачев С.А., 2025

¹ © Тепляков А.Ю., 2025

Acknowledgements: The article was prepared based on the results of research carried out at the expense of budgetary funds under the state assignment of Finuniversity.

For citation: Tolkachev S.A., Teplyakov A.Yu. Reactualization of classical political economy at the current stage of technological and global economic development. *Problems in Political Economy*. 2025;3(43):40-59.

JEL codes: B12, B14, B41, F01, O33.

Введение

Два-три века назад, в период формирования терминологического аппарата и методологического инструментария экономической науки, представители именно классической политической экономии (А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Ст. Милль и др.) в заочной полемике с меркантилистами и отчасти физиократами внесли наиболее существенный вклад в данный процесс. Тогда на теоретическом уровне были окончательно сформулированы «классические» вопросы (проблемы) хозяйственной деятельности, ставшие отправной точкой для последующих дискуссий в среде экономистов-ученых:

- Что является источником богатства?
- Что является источником стоимости товара?
- Какова классовая структура общества и как распределяются доходы, полученные от производства и реализации товара на рынке?
- Каковы перспективы капиталистической экономики?
- И др.

Примерно столетие спустя именно классическая политическая экономия (в ее марксистской интерпретации), параллельно и во многом вопреки «маржиналистской революции», смогла теоретически обосновать и предложить социально-экономическую модель, ведущую «за пределы» находящейся в перманентном кризисе капиталистической системы. Данные наработки стали ориентиром для беспрецедентного общественного эксперимента в целом ряде стран с населением порядка трети от общемирового.

Сегодня интеллектуальный потенциал классической политической экономии (далее – КПЭ) снова может быть востребован для интерпретации сложнейших социально-экономических, внутри- и внешнеполитических вызовов современности, а также поиска ответов на них. Так, профессор Н.В. Ведин, говоря о потенциале развития КПЭ, фокусируется на реактуализации трудовой теории стоимости (Ведин, 2024). В свою очередь профессор Н.А. Шапиро перспективы реактуализации КПЭ связывает с убедительным обоснованием иной (по сравнению с «классической», где выделялись землевладельцы, капиталисты и наемные работники) «структуры классовой стратификации» и определением «интерес[ов] неких новых классов», отражающих современные социально-экономические реалии (Шапиро, 2013, с. 43). Весьма примечательно, что профессор А.В. Сорокин, признавая политическую экономию «фундаментальной экономической наук[ой]» и подчеркивая ее тесную связь с национальными интересами, утверждает, что в России она «стала императивом после воссоединения Крыма с Россией» (Сорокин, 2014, с. 65-66).

Наконец, огромный вклад в реактуализацию классической политической экономики внесли А.В. Бузгалин и А.И. Колганов, утверждающие, что «новый век, принесший глобальный экономический и социальный кризис, – это эпоха заката не классики, а господствовавших в прошлом столетии позитивизма и постмодернизма – в методологии; цивилизационного подхода – в социальной философии; неоклассической школы – в экономической теории» (Бузгалин, Колганов, 2009, с. 5). А.В. Бузгалин, доказывая необходимость «возвращения» КПЭ в университетские программы, замечает, что она, в отличие от Economics, помогает «понимать:

- природу и стратегические закономерности э/инволюции, про/регресса современного глобального социально-экономического мироустройства и национальных социально-экономических систем <...>;

- экономические основы формирования интересов, качественно определенных ценностей и мотивов поведения больших социальных групп, причины и стратегии их действий, борьбы, сотрудничества и т.п.;

- потенциал и пределы существующих социально-экономических систем, и возможные направления, сценарии, противоречия их трансформации;

- причины и природу качественных изменений в социально-экономической жизни – от масштабных реформ до социальных революций;

- противоречия взаимосвязи и взаимообусловленности изменений в технологиях, экономических и социальных отношениях, политике, идеологии и культуре;

- объективные социально-экономические детерминанты формирования и эволюции национальных экономических систем и противоречия глобализации» (Бузгалин, 2015, с. 131).

Современная западная гетеродоксия, все более консолидирующая свои позиции на фоне углубления кризиса ортодоксальной Economics, учащает обращения к истокам классической политэкономии для поиска путей выхода из данного кризиса. Например, Р. Старн (Sturn, 2022), в очередной раз обращая внимание на такие фундаментальные недостатки Economics как «экономизм» и «сциентизм», считает, что прогресс экономики как науки часто сопровождается абстрагированием от вопросов распределения, властных отношений и социального взаимодействия, в результате чего наука теряет способность адекватно анализировать общественные явления.

Старн критикует «экономизм» за подмену социального содержания абстрактными моделями и тенденцию редуцировать сложные общественные процессы к упрощенным экономическим моделям. По его мнению, экономизм возникает, когда экономика начинает воспринимать рыночные механизмы как универсальный и естественный способ организации человеческой жизни. Это приводит к тому, что ценности эффективности и рационального выбора вытесняют дискуссии о справедливости, власти, социальной структуре.

Да, классическая политэкономия, начиная с А. Смита, заложила принципы «экономизма» в экономическую теорию, но в ее традициях совершенно не проследивался тот редуционизм, свершившийся столетием позже усилиями Л. Роббинса и П. Самуэльсона, который свел все разнообразные методологические векторы классиков к урезанной теории рационального выбора, приписанной ее настоящими разработчиками из числа неоклассического направления самим классикам.

Еще более неправомерно приписывать КПЭ методологию «сциентизма» – склонность экономической теории подражать естественным наукам в ущерб со-

держательной аналитике. Стремление к формализации, математической строгости и эмпирическому измерению, утвердившееся в неоклассике, оттесняет глубокое понимание социальных процессов. В результате важнейшие вопросы (о власти, моральных дилеммах, институциональных конфликтах) оказываются вне поля анализа *Economic*, так как плохо поддаются количественному описанию.

Харди Ханалпи (Hanappi, 2024) связывает отказ от КПЭ и переход к неоклассической ортодоксии с потерей экономической наукой интегративного вектора культурологического свойства, который присутствовал в трудах классиков. Он рассматривает культурологию как того самого «слона в комнате» – фундаментальное измерение социальной реальности, которое традиционные дисциплины оформившихся к началу XX века социальных наук (экономика, политология и социология) предпочитали игнорировать или подменять.

В частности, экономическая теория, начиная с маржинализма, пошла по пути «физикализации». Вальрас, Джевонс, Менгер проложили путь от политической экономики к формализованной науке, построенной на аналогиях с физикой. Индивид, редуцированный до «*Homo economicus*», стал исходной единицей, а экономика – системой оптимизации с дефицитными ресурсами. Через заимствование уравнений из ньютоновской механики экономика построила образ саморегулирующегося рынка, отрезанного от власти, идеологии, классов и истории. Это стало способом вытеснить марксизм и подменить динамическое представление о классовой борьбе статической математической гармонией. В итоге экономическая теория, по мнению Ханалпи, превратилась в утопию буржуазного самооправдания, прикрытую уравнениями.

К. Арнспергер и Я. Варуфакис (Arnsperger, Varoufakis, 2006), критикуя хорошо известный методологический индивидуализм неоклассики, предполагающий, что социально-экономические явления могут быть объяснены только через анализ действий отдельных агентов, отмечают, что такой подход был чужд классическим экономистам. Адам Смит и Давид Рикардо рассматривали экономику более комплексно, включая в анализ структуры общества и социальные институты. Однако в неоклассицизме вся ответственность за экономические процессы возлагается на действия отдельных агентов, игнорируя взаимодействие между ними и влияние структурных факторов.

Об интеллектуальном и гуманистическом превосходстве КПЭ над современной неоклассикой свидетельствует их расхождение по фундаментальному мировоззренческому принципу «невидимой руки», заложенному А. Смитом. Профессор Овнер Оффер из колледжа Всех Святых английского Оксфорда показал, что современные версии «невидимой руки» в теории рационального выбора и неолиберализме являются радикальным отходом от этического наследия Просвещения и утилитаристской экономики и не соответствуют собственной позиции Адама Смита (Offer, 2012).

Признавая справедливость приведенных выше доводов, а также учитывая системность КПЭ, взаимосвязь ее категорий и объективность ее экономических законов, что эмпирически подтверждается и в нашем столетии, предпримем попытку обосновать насущную необходимость реактуализации КПЭ. В этом процессе нас будет интересовать политэкономическая традиция в широком смысле: от ее истоков (Адам Смит и Давид Рикардо) до марксистской системы объяснения функцио-

нирования и эволюции социально-экономических систем и далее через советскую политэкономия к современным продолжателям классической традиции. При этом сама КПЭ нами воспринимается не как «застывший» набор теоретических догм: ее творческое развитие неизбежно, как неизбежно развитие человеческого общества.

Цикличность технологического развития и реактуализация классической политической экономии

Обратим внимание на своеобразные циклы реактуализации КПЭ. Нам представляется не случайным тот факт, что ее теоретико-методологические наработки становятся востребованными в период, когда «закладывается производственный фундамент» очередной промышленной (технологической) революции. В ряде предыдущих работ (Толкачев, Тепляков, 2022; 2023) нами была сформулирована и обоснована закономерность циклического распространения технологий широкого применения (далее – ТШП) очередной технологической волны (промышленной / технологической революции) – технологического мегацикла (далее – ТМЦ) (Таблица 1).

Таблица 1

Технологические мегациклы, «локомотивные» технологии широкого применения и отраслевые «драйверы» экономического роста

Технологический мегацикл		Период	Сектор-«драйвер» роста экономики
№	Критические технологии широкого применения ³		
I	Паровые технологии	До 1840-х гг.	Средства производства
		1840-1870-е гг.	Средства транспорта
I-II	Электрические технологии	1870-1910-е гг.	Средства коммуникации
II		1910-1940-е гг.	Средства производства
		1940-1970-е гг.	Средства транспорта
II-III	Цифровые технологии	1970-2010-е гг.	Средства коммуникации
III		2010-2040-е гг. (?)	Средства производства
		С 2040-х гг. (?)	Средства транспорта (?)

Источник: составлено авторами.

Как видно из Таблицы 1, каждый технологический мегацикл имеет т.н. «производственную фазу», когда передовые технологии «революционизируют» средства производства. Именно в эти периоды мы можем наблюдать «всплески» реактуализации КПЭ, «сфокусированной» на проблемах производства и распределения. Так, работы А. Смита («Исследование о природе и причинах богатства народов», 1776), Д. Рикардо («Начала политической экономии и налогового обложения», 1817), Дж.Ст. Милля («Принципы политической экономии», 1848) и других авторов, заложивших методологические основания КПЭ и превративших ее в мейнстрим эко-

³ Целый ряд технологий (печатный станок, железные дороги, телефон, двигатель внутреннего сгорания и др.) могут квалифицироваться как ТШП. Под критическими ТШП мы понимаем универсальные технологии, «проникающие» во все (или в большинство) отраслей экономики и качественно (с точки зрения производительности труда) преобразующие их.

номической науки, выходят в свет в период, когда ТШП первого ТМЦ радикально обновляют производственную базу (до 1840-х гг.).

Хотя работы К. Маркса и Ф. Энгельса, творчески развивших положения КПЭ (марксизм) появились в середине – второй половине XIX века («Манифест коммунистической партии», 1848; «К критике политической экономии», 1859; «Капитал», том первый, 1867; «Происхождение семьи, частной собственности и государства», 1884 и др.), тем не менее политически (практически) марксизм оказался «востребованным» только на производственной фазе второго ТМЦ (1910-е – 1940-е гг.). В это время не только публикуются произведения наиболее значительных идейных «наследников» К. Маркса и Ф. Энгельса «первого поколения» (Р. Гильфердинг «Финансовый капитал»; Р. Люксембург «Накопление капитала», 1913; В. Ленин «Империализм, как высшая стадия капитализма», 1917; Л. Троцкий «Перманентная революция», 1930 и др.), но и происходят политические революции «под знаменем» строительства социализма в России, странах Восточной Европы, Китае.

Наконец, сегодня мир снова находится на производственной фазе уже третьего ТМЦ. Информационные технологии, преобразившие средства коммуникации, активно проникают в сферу производства средств производства: Big Data, Промышленный Интернет и Искусственный интеллект (далее – ИИ) создают радикально новую производственную базу для функционирования экономики, возрождая не праздный интерес к КПЭ в экономической науке.

Реактуализация «классового» характера экономической науки

Соглашаясь с вышеприведенным мнением профессора Н.А. Шапиро о новой классовой стратификации, обратим внимание на «классовый» характер КПЭ. В отличие от маржиналистов (Г.Г. Госсен, У.С. Джевонс, К. Менгер и др.), неоклассиков (Л. Вальрас, А. Маршал, Дж.Б. Кларк и др.) и представителей неолиберальной экономической теории (Ф. Хайек, М. Фридмен, Р. Манделл и др.), утверждающих «рыночную гармонию» классовых интересов, данный методологический подход принципиально сфокусирован на конфликте классовых интересов. Так, у Ф. Кенэ (одного из ближайших интеллектуальных предшественников КПЭ) классовая структура преимущественно аграрного общества предполагала его деление на фермеров (производят чистый продукт), собственников земли (присваивают чистый продукт) и ремесленников («бесплодный класс»), что иллюстрировало конфликт интересов первых двух классов.

В свою очередь А. Смит уже фиксирует разворачивающиеся на его глазах индустриальные изменения и выделяет собственников земли, капиталистов и наемных работников. Причем, в отличие от физиократов (Ф. Кенэ, А. Тюрго и др.) последователи А. Смита делают акцент на конфликте двух последних классов. Например, Д. Рикардо отмечал: «Если <...> вместе с повышением цены хлеба повысится и заработная плата, то прибыль необходимо упадет» (Рикардо, 1941, с. 60). К. Маркс, развивая положения, сформулированные Д. Рикардо, пришел к выводу, что прибавочная стоимость, создаваемая трудом, полностью присваивается капиталом.

Социально-классовый характер мировоззрения А. Смита и всей КПЭ имеет глубокие философские основания, идущие от авторитетного для Смита шотландского философа Д. Юма. В интересном исследовании Холланда и Оливейра (Holland, Oliveira, 2013), посвященном влиянию философских споров Юма и Канта на фор-

мирование экономической методологии как КПЭ, так и неоклассики, показано, что А. Смит, как ученик и последователь Юма, не разделял ту философскую линию, которая впоследствии была превращена позитивистами в социально-нейтральную и абстрактную универсальную парадигму Economics.

Известна гносеологическая позиция «рефлексивного разума» Юма о том, что воспринимаемое зависит от ценностей, убеждений и склонностей воспринимающего. Юм, а вслед за ним и Смит считали, что способ мышления человека определяется благодаря его жизненному опыту и образованию: на наше восприятие влияют склонности, ценности и убеждения, и поэтому никакое познание не свободно от ценностей, и пренебрежение этим в «системном мышлении» может привести к «опасным ошибкам».

Юм также осуждал «страсть к гипотезам и системам» и считал, что они являются «общим источником иллюзий и ошибок». Смит, поддерживая Юма, заметил, что люди, склонные к тому, что в XVIII веке считалось «системным мышлением», «безрезультатно пытаются направить с помощью точных правил то, о чем должны судить только чувства и ощущения». Он осуждал их «легкомысленную точность», утверждая, что она «почти обязательно ввергает их в <...> опасные ошибки». Такие ошибки, как для Смита, так и для Юма, включали:

- построение теории a priori, вместо того чтобы выводить ее из доказательств;
- последующие возобновляемые рассуждения, которые могут быть ошибочными;
- утверждение, что знание может быть объективным, свободным от ценностей и не подверженным влиянию привычного мышления, чувств или убеждений;
- игнорирование степени, в которой сознательная мысль и восприятие всегда связаны с тем, что уже «заранее представлено уму»;
- предположение, что познание и умозаключение нейтральны, а не подвержены влиянию личных или профессиональных склонностей;
- предположение, что корреляция демонстрирует причину и следствие, хотя то, что она коррелирует, может быть лишь совпадением;
- предположение, что выводы, сделанные на основе предпосылочно-зависимых рассуждений, могут быть обобщены для объяснения человеческого поведения без учета понимания значений в контексте событий (Holland, Oliveira, 2013, p. 50).

Но данную ценностно-нагруженную психологическую линию подверг критике Кант. В ответ на утверждение Юма о том, что можно предположить, но не доказать причину и следствие, Кант выдвинул контраргумент – существуют синтетические априорные предложения, которые одновременно истинны по определению и поддаются эмпирической проверке. Впоследствии, развитие данной кантовской линии позитивизмом привело через «функции истины» в логическом атомизме Б. Рассела⁴ и раннего Л. Витгенштейна⁵, к параллелям атомизма теории совершенной конкуренции и предположению экономистов-неоклассиков, что они могут определить принципы, аксиомы и законы, которые являются универсально действительными независимо от контекста.

⁴ Бертран Артур Уильям Рассел – британский философ, логик, математик и общественный деятель. Внес значительный вклад в математическую логику, историю философии и теорию познания. Рассел считается одним из основателей английского неореализма, а также неопозитивизма.

⁵ Людвиг Йозеф Иоганн Витгенштейн – австрийско-британский философ, работавший в основном в области логики, философии математики, философии разума и философии языка. Считается одним из величайших философов XX века. С 1929 по 1947 год Витгенштейн преподавал в Кембриджском университете.

На кантианских философских основах построен основополагающий труд П. Самуэльсона «Основания экономического анализа» (Samuelson, 1983), где патриарх неоклассического синтеза убежденно проводит позитивистский принцип о том, что научные теории должны выводиться из фактов с помощью математики, которая является истинным языком науки. «Самуэльсон, по-видимому, не знал, что задача, которую он поставил перед собой, была той, с которой не справился Кант, и не обратил внимания на предупреждение Юма о том, что корреляция может оказаться не причиной, а совпадением. Многие из предполагаемых «законов» и «истин», о которых он утверждал, были основаны на «как бы» предположениях, против которых предостерегали Юм и Смит и которые были явно ложными, например, якобы уменьшающаяся отдача от масштаба, без которой не может быть ни микроэкономического частичного равновесия, ни, следовательно, макроэкономического общего равновесия» (Holland, Oliveira, 2013, p. 50).

В статье Холланда и Оливейра высказывается предположение, что именно более глубокое проникновение в положение Юма о том, что воспринимаемое зависит от ценностей, убеждений и склонностей воспринимающего, и что можно предположить, но не доказать причину и следствие, было воспринято поздним Л. Витгенштейном и в этом отношении, начиная с 1930-х годов, могло повлиять на Кейнса, чем объясняется психологизм теории последнего в отличие от неоклассиков. Сам Витгенштейн пересмотрел свои ранние кантианские убеждения, в частности, после встречи с П. Сраффой, в результате которой он отказался от прежнего предположения Рассела, что суждения могут воплощать функции истины, выраженные в алгебре.

Таким образом, логический позитивизм в философии и выросшая на этой основе неоклассическая позитивистская экономика вытеснили утверждение Юма и Смита о том, что восприятие не может быть отделено от ценностей, убеждений и контекста и, следовательно, не может быть когнитивно нейтральным.

Переход на философские основы позитивизма с сопутствующей заменой социально-классовой проблематики математическими зависимостями позволил маржиналистско-неоклассическому мейнстриму в начале XX вв. полностью уйти от предмета классового антагонизма, а параллельно развивающийся институциональный подход сместил акценты классового конфликта, способствуя его теоретическому «размыванию». Так, «отец» классического институционализма Т. Веблен противопоставил не интересы капиталистов-предпринимателей интересам наемного труда, а логику поведения крупных деловых кругов, владеющих большими пакетами ценных бумаг и в значительной степени ориентированных на извлечение краткосрочной (спекулятивной) прибыли, логике всех экономических агентов, тесно связанных с индустриальной системой: и наемных работников, и технических специалистов, и профессиональных управленцев, и фактически предпринимателей-прямых (не портфельных) инвесторов.

Например, в его работе «Теория делового предприятия» (1904) можно найти такой фрагмент: «Интересы и маневры представителей деловых кругов сдерживают процессы объединения, комбинации, достижения согласованного функционирования ряда предприятий и производственных процессов, обычно занимая значительное время даже после того, как целесообразность подобных мер становится очевидной. В то же время участники переговоров преследуют противопо-

ложные цели и пытаются представить своих конкурентов в невыгодном свете, и в результате возникают хроническое расстройство промышленности, дублирование производственных процессов и неразумное увеличение производственного оборота» (Веблен, 2007, с. 36). Уже в 1920–1930-е гг. в американских СМИ общепотребительным становятся термины «синие воротнички» и «белые воротнички», обозначающие соответственно работников физического и умственного труда⁶. Иными словами, и в экономической теории, и в хозяйственной деятельности, и в общественном сознании на протяжении всего XX века шло «размывание» как класса капиталистов-предпринимателей, так и наемных работников.

Возвращаясь к сегодняшней реальности, отметим, что, по всей видимости, формируется контртенденция. Так, современные новостные ленты «пестрят» такими текстами: «Более ранние волны автоматизации, такие как внедрение робототехники, вытесняли в основном «синих воротничков» и низкоквалифицированных работников, в то время как более высококвалифицированные и «белые воротнички» считаются наиболее подверженными воздействию ИИ»⁷. Вместе с тем текущая политика глобальной экономического лидера, обозначенная еще при Б. Обаме, де-факто проводимая администрацией Байдена и официально декларируемая как в период первого, так и второго президентского срока Д. Трампа, направлена на восстановление промышленной мощи Соединенных Штатов (Толкачев, 2023).

Политика реиндустриализации и рещоринга в США усиливает спрос на рабочую силу. Общая численность рабочей силы, занятой в обрабатывающей промышленности США, в 2022 году составила 15,7 млн чел.⁸ Согласно новейшему исследованию, в течение десятилетия работодатели США столкнутся с нехваткой около 6 млн работников⁹. Согласно другому прогнозу (Deloitte и Института обрабатывающей промышленности), только в обрабатывающей промышленности к 2033 году производителям может потребоваться до 3,8 млн новых рабочих мест¹⁰, несмотря на ожидаемые эффекты автоматизации, сокращающие применение рабочей силы.

Иными словами, и объективные технологические тренды, и американская промышленная политика способствуют относительному усилению экономических позиций «синих воротничков» по сравнению с «белыми». Возможно, на среднесрочном горизонте мы сможем наблюдать осознание работниками физического (хотя и почти наверняка высококвалифицированного) труда собственных интересов, усиление роли профсоюзов и, в конечном счете, консолидацию рабочего класса. Тарифный прессинг же, который администрация Д. Трампа оказывает на инфраструктуру транснационального бизнеса¹¹, вполне вероятно, может привести

⁶ Wickman F. Why Do We Call Manual Laborers Blue Collar? Slate Magazine. 01.05.2012. URL: <https://slate.com/business/2012/05/blue-collar-white-collar-why-do-we-use-these-terms.html> (дата обращения: 27.06.2025).

⁷ «Белым воротничкам» приготовиться: ИИ угрожает 40% рабочих мест по всему миру – МВФ. ProFinance.Ru. 18.06.2024. URL: <https://www.profinance.ru/news2/2024/06/18/cclb-belym-vorotnichkam-prigotovitsya-ii-ugrozhaet-40-rabochikh-mest-po-vsemu-miru-mv.html> (дата обращения: 27.06.2025).

⁸ Manufacturing: industry sector // DataUSA. URL: <https://datausa.io/profile/naics/manufacturing> (дата обращения: 27.06.2025).

⁹ US Faces a Deficit of 6 Million Workers in Less Than a Decade // Bloomberg. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-18/us-faces-a-deficit-of-6-million-workers-in-less-than-a-decade> (дата обращения: 27.06.2025).

¹⁰ Manufacturing could be short 1.9M workers if the talent gap isn't fixed. ManufacturingDive. URL: <https://www.manufacturingdive.com/news/manufacturing-labor-shortage-2033-deloitte-mi-report-2024/713133/> (дата обращения: 27.06.2025).

¹¹ Price M.L. How Trump justifies his tariffs – from budget balancing to protecting ‘the soul’ of America // The Associated Press. 06.03.2025. URL: <https://apnews.com/article/trump-tariff-justifications-50f0b4416234e63c-7136eaa5c5f96759> (дата обращения: 27.06.2025).

к одновременному усилению влияния класса капиталистов-предпринимателей, тесно связанных реальным сектором экономики, в ущерб интересам глобального финансового капитала. Таким образом, в текущих условиях действуют отчетливые тенденции, направленные на «кристаллизацию» классов, что делает методологические сюжеты КПЭ в области классового анализа, более востребованными.

Наконец, важнейшим аргументом реактуализации наследия КПЭ является появление концепции «продуктивизма» гарвардского профессора Д. Родрика, продвигаемой вместо обанкротившейся концепции «Вашингтонского консенсуса», неолиберализма и глобализма (Толкачев, 2024).

Как известно А. Смит провозгласил границу между производительным трудом, который обменивается на капитал, и непроизводительным трудом, обмениваемым на доход. Только производительный труд создает новую стоимость в процессе производства материального богатства. Непроизводительный труд (слуги, чиновники) не создают новую стоимость и не участвует в создании богатства. В дальнейшем вся КПЭ, включая К. Маркса, приняла данное положение в качестве основы представлений о богатстве, но маргиналистская революция и неоклассика уравнили сферы материального и нематериального производства, а дальнейшие деривативы мэйнстрима в ходе т.н. «информационной революции» последней трети двадцатого века (Таблица 1), породившие наспех сколоченные «теории» постиндустриального общества и «экономики знаний», и вовсе придали материальному производству характер устарелой, «непристойной» и неэффективной сферы экономики, заниматься которой должны только второсортные страны.

Однако грандиозное интеллектуальное банкротство данных неолиберальных идей, ставшее очевидным в ходе превращения Китая в ведущую экономику мира, вызвало к жизни очередную реминисценцию «старой-доброй» доктрины производительного труда КПЭ. Не погружаясь в детальную концепцию продуктивизма, описанную в вышеуказанной работе (Толкачев, 2024) автора, отметим, что этот подход ставит во главу угла распространение продуктивных экономических возможностей во всех сферах экономики и сегментах рабочей силы. Он нацелен на создание «хороших» рабочих мест, и главное для него не финансы, а производство и инвестиции, а также возрождение местных сообществ.

Классическая политэкономия и искусственный интеллект

Классовый подход в экономической науке, как уже было сказано выше, акцентирует внимание на конфликте классовых интересов, проявляющем себя в том числе и через усиление социального неравенства. Любопытно, что искусственный интеллект (ИИ) как раз способствует консервации и углублению социального неравенства¹²:

– «Исследователи из некоммерческой организации Human Rights Watch проанализировали работу PredPol и выяснили, что алгоритм часто рекомендовал полиции направлять патрули в районы, где живут преимущественно чернокожие жители. При этом те районы, где больше белых и где, в частности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершали чаще, оставались без внимания патрулей».

¹² Акулова А. Почему искусственный интеллект несправедлив? Этические проблемы технологий. ТАСС. 14.04.2021. URL: <https://tass.ru/obschestvo/11140359> (дата обращения: 27.06.2025).

– «На дискриминации женщин при приеме на работу «поймали» программу, которая несколько лет помогала отделу кадров в Amazon отбирать резюме разработчиков. Алгоритм обучили выбирать соискателей, чьи резюме были похожи на резюме уже нанятых сотрудников. Здесь важно понимать, что мужчин в IT-индустрии – больше 90%».

– «Рекомендательные алгоритмы помещают пользователя в информационный пузырь. <...> Соцсети, показывающие нам контент, который соответствует нашим предубеждениям, ускоряют поляризацию общества».

Теперь обратимся к отношениям труда и капитала. К. Маркс сформулировал положение о способности труда не только воспроизводить свою стоимость, но и приносить предпринимателю прибавочную стоимость, которую тот присваивает как владелец капитала. Яркий образ эксплуатации рабочего капиталистом воплощен в следующих словах фундаментального марксистского труда: «Капитал – это мертвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд и живет тем полнее, чем больше живого труда он поглощает» (Маркс, 1867).

Благодаря математической убедительности теории предельной производительности производственных факторов Дж.Б. Кларка (с конца XIX века), активным перераспределительным процессам в «государстве всеобщего благосостояния» (со времен Великой депрессии 1930-х гг.), а также из-за стремительного краха социалистической системы в России и странах Восточной Европы (на рубеже 1980-х – 1990-х гг.) в экономической науке и общественном сознании последовательно разрушался концепт о несправедливой эксплуатации труда капиталом, обоснованный в марксизме. Однако сегодня масштабы присвоения результатов интеллектуального продукта посредством нейросетей настолько велики, что впору ставить вопрос о новых формах эксплуатации труда. Причем, если К. Маркс аргументированно доказывал несостоятельность в хозяйственных условиях XIX века претензий работника на прибавочный продукт, то в настоящее время капиталистическое присвоение через бизнес-инструменты ИИ вполне может распространиться и на необходимый продукт, порождая феномен сверхэксплуатации «белых воротничков».

Тесно связанным с данным феноменом оказывается и проблема отчуждения труда. В Экономическо-философских рукописях (1844) можем прочесть: «Труд является для рабочего чем-то внешним, не принадлежащим к его сущности; в том, что он в своем труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а несчастным, не развивает свободно свою физическую и духовную энергию, а изнуряет свою физическую природу и разрушает свои духовные силы. Поэтому рабочий только вне труда чувствует себя самим собой, а в процессе труда он чувствует себя оторванным от самого себя» (Маркс, 1844). Надо отметить, что ИИ с новой силой «обостряет» данную проблему, обесценивая профессии умственного и творческого труда.

Как известно, многие представители КПЭ, такие как А. Тюрго, Т.Р. Мальтус, Д. Рикардо, Дж.Ст. Милль и др., придерживались жесткой вариации «гравитационной» модели естественной цены труда – концепции «железного закона», согласно которому зарплата колеблется вокруг физически необходимого минимума средств существования под влиянием естественной динамики количества рабочих. Для КПЭ характерно качественное определение некоего естественного уровня, к которому должна «тяготеть» заработная плата, как и все прочие цены.

У А. Смита философским обоснованием естественного уровня цен является метафора «гравитации». В главе VII «Богатства народов» он сформулировал понятие естественной цены как «центральной цены, к которой постоянно притягиваются цены всех товаров» (Смит, 2022). Но, как впоследствии отмечали многие исследователи, Смит использовал понятие гравитации совсем не в том смысле, как понимал ее Ньютон (Малахов, 2022). В частности, Д. Эндрюс считает, что естественная цена Смита основана на его понимании природы, в контексте его утверждений о том, что цели природы – это самосохранение индивидуумов и размножение видов, цели, которых люди добиваются с помощью разделения труда в условиях взаимной зависимости, чему способствует обмен и, следовательно, цены. Естественная цена товара – это цена, которая поддерживает цели природы, обеспечивая содержание тех, кто участвует в производстве и поставке, для того чтобы эта деятельность продолжалась бесконечно (Andrews, 2014).

А Гэвин Кеннеди показал, что Смит использовал гравитацию только как риторическую метафору, а не в формальном философском смысле, как это делали Ньютон, Аристотель или Эмпедокл, рассматривающие физическое гравитационное притяжение предсказуемо и точно. Метафорическая гравитация Смита, применительно к отношениям между естественными и рыночными ценами, не является ни строго основанной на правилах, ни предсказуемой. Отношения рыночного обмена между независимыми людьми подвержены капризам несовершенного риторического убеждения (Kennedy, 2015). Данный вывод полностью соответствует описанным выше взглядам Смита на то, что воспринимаемое зависит от ценностей, убеждений и склонностей воспринимающего, почерпнутым у Д. Юма, и его отрицании сциентистского «системного мышления».

При этом тенденция к объективизации закона «естественной цены», наблюдавшаяся у последователей Смита, хотя и не прошла проверку временем в период кейнсианско-рузвельтианского консенсуса, но получает дополнительные импульсы в наше время.

Если условно свободный («чистый») капитализм XIX века, эксплуатирующий рабочую силу сравнительно невысокой квалификации, по всей видимости, иллюстрировал действие «железного закона», то регулируемый капитализм XX века, «потребовавший» заметного роста квалификации работников, сопровождающегося долгосрочным повышением и среднего уровня зарплат, казалось, опроверг справедливость данного закона.

Вместе с тем, сегодня в условиях стремительного развития информационных технологий, по мнению профессора А.С. Тимощука, «формируется целая страта временно или частично занятых людей» (прекариат). Так, он пишет: «Сетевая форма занятости организована через автоматизированные сервисы. Казалось бы, это свобода распоряжаться своим временем – «работай сколько хочешь и когда хочешь». В действительности же здесь нет пенсионных отчислений, оплачиваемого отпуска и отпуска по уходу за ребенком, полиса ОМС и иных социальных благ. <...> Из счастливых свободных агентов экономики 4.0 прекариат может быстро стать новым пролетариатом, устраивающим уличные беспорядки» (Тимошук, 2021, с. 212-213).

Если, например, сравнить заработки таксистов в 2000-х и в 2020-х гг., то можно заметить их существенное снижение и даже «тяготение» к прожиточному минимуму. Любопытно, что в свое время «чистый» капитализм мануфактурного периода

и эпохи первой промышленной революции (первого ТМЦ) разрушил «цеховые» социально-экономические гарантии работников, а регулируемый капитализм второй промышленной революции (второго ТМЦ), напротив, позволил их снова обрести, благодаря деятельности мощных профсоюзных организаций. Сегодня же (в период третьего ТМЦ) «крупные агрегаторы нестабильной занятости – Amazon, Delivery Club, Uber, Gett и т.п., по сути, выступают новыми международными империалистами, хищниками, живущими за счет эксплуатации одноразовых работников», не защищенных «ни от собственников сервиса, ни от клиентов» (Тимошук, 2021, с. 213).

Наконец, в КПЭ, особенно в марксистской политэкономии, большое внимание уделяется эволюции капитализма как системы. Например, усиление общественного характера крупного машинного производства выражается в повышающейся степени концентрации и централизации производства, углублении общественного разделения труда, расширении связей между различными отраслями и видами производства внутри каждой страны, в образовании и развитии мирового хозяйства. Так, в недрах капиталистического общества возникают объективные предпосылки для обобществления средств производства. Наибольшей степени этот процесс достигает в результате перерастания монополистического капитализма в государственно-монополистический, когда складывается механизм общественного счетоводства, тесно связанный с концентрацией банков и сращиванием их с промышленными монополиями. Противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения продуктов труда, по мнению основоположников марксизма, разрешается в ходе социалистической революции путем социалистической национализации (Большая советская энциклопедия, 1969–1986).

В настоящее время бизнес-инструменты ИИ позволяют на систематической основе использовать результаты интеллектуальной деятельности потенциально бесконечно большого количества «белых воротничков», что порождает острое (по своей несправедливости) противоречие между общественным (безотносительно к воле производителей) характером такого производства и частным (с тенденцией к бесплатному, как было показано выше) присвоением. По всей видимости, без национализации данных средств производств или, как минимум, без их постановки под общественный контроль, это противоречие разрешить невозможно.

Заключение

Одна из ключевых особенностей КПЭ – это ее стремление «увидеть» качественные пределы капиталистической системы. Если имеющий всеми признанный в экономической науке авторитет А. Смит «с оптимизмом» смотрел на перспективы капиталистического роста, то, например, Т.Р. Мальтус указал на его ресурсно-демографические ограничения (Мальтус, 1895), а Д. Рикардо на этой методологической основе сформулировал устойчивую тенденцию к падению нормы прибыли в экономике, что должно в итоге остановить накопление капитала – «мотор» капиталистической системы. Данный вывод разделял и систематизатор КПЭ Дж.Ст. Милль.

К. Маркс и Ф. Энгельс пошли дальше, раскрывая одно за другим неразрешимые противоречия капитализма и намечая теоретические контуры механизма трансформации данной социально-экономической системы в новую, более прогрессивную. Например, можно обратиться к такому известному пассажиру из «Ма-

нифеста коммунистической партии»: «Прогресс промышленности, невольным носителем которого является буржуазия, бессильная ему сопротивляться, ставит на место разъединения рабочих конкуренцией революционное объединение их посредством ассоциации. Таким образом, с развитием крупной промышленности из-под ног буржуазии вырывается сама основа, на которой она производит и присваивает продукты. Она производит прежде всего своих собственных могильщиков» (Маркс, Энгельс, 1848).

Спустя 150-200 лет после того, как классики политэкономии сформулировали свои неординарные, смелые и устремленные в будущее положения о пределах капиталистической системы, следует признать, что она оказалась гораздо более «живучей» и способной довольно эффективно (с точки зрения самосохранения) на самые острые технологические, социально-экономические и геополитические вызовы, эволюционируя и не давая собственному «мотору» (капиталистическому накоплению) «заглохнуть».

Тем не менее, циклические технологические закономерности капиталистического развития отчетливо реактуализируют идеи КПЭ, прежде всего, на «производительной» стадии технологического мегацикла, сопровождающегося утверждением мирохозяйственного режима протекционизма. Проанализированные аспекты этой реактуализации сведем в Таблицу 2.

Таблица 2

Актуальность теоретического наследия КПЭ в зависимости от этапа технологического развития мировой экономики

Положение КПЭ	Актуальность положений КПЭ		
	Первый ТМЦ	Второй ТМЦ	Третий ТМЦ
1. Фокус на проблемах производства и распределения	«Производственная» стадия 1780–1840-е гг.	«Производственная» стадия 1910-е – 1940-е гг.	«Производственная» стадия 2010-е – 2040-е гг. (?)
2. Концепция производительного труда	До 1870-х гг.	Отказ неоклассики и неолиберализма и утверждение концепции постиндустриального общества	Возрождение концепции в виде «продуктивизма»
3. Четкое классовое деление общества	Да	Размывание «классовой структуры»	«Кристаллизация» общества по классовому признаку
4. Эксплуатация труда капиталом	Да (присвоение капиталом прибавочной стоимости)	Ослабление эксплуатации (перераспределение части прибавочной стоимости в пользу рабочих)	Усиление эксплуатации (механизмы присвоения капитала не только прибавочного продукта, но и части необходимого)
5. Проблема отчуждения труда	Да	Снижение остроты проблемы в результате быстрого расширения сферы применения умственного и творческого труда (рабочих мест «белых воротничков»)	Рост актуальности проблемы в связи с вытеснением «белых воротничков» из производства посредством коммерческой экспансии нейросетей

Положение КПЭ	Актуальность положений КПЭ		
	Первый ТМЦ	Второй ТМЦ	Третий ТМЦ
6. «Железный закон» заработной платы	Да	Нет (благодаря активной деятельности профсоюзов, развитию трудового законодательства и росту социальных гарантий)	Да (в силу «уберизации» экономики)
7. Тенденция к усилению общественного характера производства	Да (в силу перехода к фабричной системе производства)	Да (в результате транснационализации производства)	Да (в силу развития сетевых форм бизнеса)

Источник: составлено авторами.

Хочется обратить внимание на своего рода «эффект дежавю», когда анализируешь текущие общественно-экономические реалии и «видишь» тенденции (противоречия) XVIII–XIX вв. как бы на новом витке капиталистического развития (Таблица 2). Данные наблюдения позволяют говорить об адекватности терминологического аппарата и идейного наследия КПЭ современным вызовам экономического развития.

ЛИТЕРАТУРА

Большая советская энциклопедия. В 30-ти т. 3-е изд. М.: Совет. энцикл., 1969-1986. <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/083/139.htm>

Бузгалин А.В. Классическая политэкономия: возвращение в университеты // Научные труды Вольного экономического общества России. Всероссийский экономический форум, 2015. С. 107-139.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Пределы капитала: методология и онтология. Реактуализация классической философии и политической экономии (избранные тексты). М.: Культурная революция, 2009. – 688 с.

Велблен Т. Теория делового предприятия / Пер. с англ. М.: Дело, 2007. – 288 с.

Ведин Н.В. Потенциал развития классической политэкономии: реактуализация трудовой теории стоимости // Проблемы современной экономики. 2024. № 3(91). С. 59-62. <https://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=7877>

Малахов С. Божественная пропорция Невидимой руки: новый взгляд на естественную теологию Адама Смита // Journal of Institutional Studies. 2022. 14(1). С. 36-54. DOI: 10.17835/2076-6297.2022.14.1.036-054

Мальтус Т.Р. Опыт закона о народонаселении / Перевод И.А. Вернера. М.: Издание К.Т. Солдатенкова, 1895. – LXIV, 251 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 1. М.: Государственное издательство политической литературы, 1952. – 794 с. https://www.marxists.org/russkij/marx/1867/capital_vol1/21.htm

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.: Политиздат, 1956. – 690 с. <https://www.marxists.org/russkij/marx/1844/manuscr/4.htm>

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. М.: Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б), 1950. – 72 с. <https://www.marxists.org/russkij/marx/1848/manifesto.htm>

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Том 1 / Перевод под ред. чл.-корр. АН СССР М. Смит. М.: ОГИЗ ГОСПОЛИТИЗДАТ, 1941. – 288 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: АСТ, 2022. – 1380 с.

Сорокин А.В. Политическая экономия умерла, да здравствует... // Проблемы современной экономики. 2014. № 3(51). С. 64-68.

Тепляков А.Ю., Толкачев С.А. Российская Федерация в геоэкономической дуэли XXI века // Экономические стратегии. 2023. Т. 25. № 6(192). С. 6-15. DOI: 10.33917/es-6.192.2023.6-15

Тимощук А.С. Постгероическое время: цифровизация, прекариат, квалиметрия // Идеи и идеалы. 2021. Т. 13. № 4. Ч. 1. С. 204-222.

Толкачев С.А. Фундаментальные векторы промышленной политики администрации Дж. Байдена: итоги первой половины президентского срока // США и Канада: экономика, политика, культура. 2023. № 4. С. 16-33. DOI: 10.31857/S2686673023040028

Толкачев С.А. Сдвиг парадигмы: заменит ли продуктивизм «Вашингтонский консенсус»? // Мир новой экономики. 2024. Т. 18. № 3. С. 63-72. <https://doi.org/10.26794/2220-6469-2024-18-3-63-72>

Толкачев С.А., Тепляков А.Ю. Технологические и регуляторные циклы в мирохозяйственном развитии: историко-экономическая ретроспектива // Terra Economicus. 2022. Т. 20. № 3. С. 72-86. DOI: 10.18522/2073-6606-2022-20-3-72-86

Шапиро Н.А. О намерениях по реактуализации политической экономии: критический // Проблемы современной экономики. 2013. № 2(46). С. 41-43.

Andrews D. 'Adam Smith's Natural Prices, the Gravitation Metaphor, and the Purposes of Nature' // Economic Thought. 2014. Vol. 3. № 1. Pp. 42-55.

Arnsperger C., Varoufakis Y. What Is Neoclassical Economics? The Three Axioms Responsible for its Theoretical Oeuvre, Practical Irrelevance and, thus, Discursive Power // Panoeconomicus. 2006. № 53(1). Pp. 5-18.

Hanappi H. "Culture – The elephant in the room: Meticulous analysis, grandiose synthesis and their oscillations" // Real-world Economics Review. Issue no 109. November 2024. Pp. 2-17.

Holland S., Oliveira T.C. Missing Links: Hume, Smith, Kant and Economic Methodology // Economic Thought. 2013. Vol. 2. № 2. Pp.46-72.

Kennedy G. 'Adam Smith's Use of the "Gravitation" Metaphor' // Economic Thought. 2015. Vol. 4. № 1. Pp. 67-79.

Offer A. Self-interest, Sympathy and the Invisible Hand: From Adam Smith to Market Liberalism // Economic Thought. 2012. Vol.1. No 2. Pp.1-14.

Samuelson P.A. Foundations of Economic Analysis. Cambridge MA: Harvard University Press. Republished 1983. – 604 с.

Sturm R. Ideology, power, and progress: Economics and its dilemmas // Acta Oeconomica. 2022. Vol.72, Suppl.1. Pp. 81-105.

Информация об авторах

Толкачев Сергей Александрович – доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории, главный научный сотрудник Института глобальных исследований Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Россия.

(E-mail: satolkachev@fa.ru) (elibrary AuthorID: 452576) (ORCID: 0000-0003-3766-2246)

Тепляков Артем Юрьевич – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института глобальных исследований Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Россия.

(E-mail: teplyakov@mail.ru) (elibrary AuthorID: 649403) (ORCID: 0000-0001-6775-1552)

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Andrews D. 'Adam Smith's Natural Prices, the Gravitation Metaphor, and the Purposes of Nature'. *Economic Thought*. 2014;3(1):42-55.

Arnsperger C., Varoufakis Y. What Is Neoclassical Economics? The Three Axioms Responsible for its Theoretical Oeuvre, Practical Irrelevance and, thus, Discursive Power. *Panoeconomicus*. 2006;53(1):5-18.

Buzgalin A.V. Classical Political Economy: Return to Universities. *Scientific Works of the Free Economic Society of Russia. All-Russian Economic Forum*. 2015:107-139. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Limits of Capital: Methodology and Ontology. *Reactualization of Classical Philosophy and Political Economy (selected texts)*. М.: Cultural Revolution, 2009. – 688 p. (In Russ.)

Great Soviet Encyclopedia. In 30 volumes. 3rd ed. М.: Soviet Encyclopedia, 1969–1986. <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/083/139.htm> (In Russ.)

Hanappi H. "Culture – The elephant in the room: Meticulous analysis, grandiose synthesis and their oscillations". *Real-world Economics Review*. 2024;(109):2-17. <http://www.paecon.net/PAERreview/issue109/Hanappi109>

Holland S., Oliveira T.C. Missing Links: Hume, Smith, Kant and Economic Methodology. *Economic Thought*. 2013;2(2):46-72.

Kennedy G. 'Adam Smith's Use of the "Gravity" Metaphor'. *Economic Thought*. 2015;4(1):67-79.

Malakhov S. Divine Proportion of the Invisible Hand: A New Look at Adam Smith's Natural Theology. *Journal of Institutional Studies*. 2022;14(1):36-54. DOI: 10.17835/2076-6297.2022.14.1.036-054 (In Russ.)

Malthus T.R. An Essay on the Law of Population. Translated by I.A. Werner. М.: Publishing House of K.T. Soldatenkov, 1895. – LXIV, 251 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. Critique of Political Economy. Volume 1. М.: State Publishing House of Political Literature, 1952. – 794 p. https://www.marxists.org/russkij/marx/1867/capital_vol1/21.htm (In Russ.)

Marx K., Engels F. The Communist Manifesto. M.: Marx-Engels-Lenin Institute of the Central Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks), 1950. – 72 p. <https://www.marxists.org/russkij/marx/1848/manifesto.htm> (In Russ.)

Marx K. Economic and Philosophical Manuscripts of 1844. Marx K., Engels F. From Early Works. M.: Politizdat, 1956. – 690 p. <https://www.marxists.org/russkij/marx/1844/manuscr/4.htm> (In Russ.)

Offer A. Self-interest, Sympathy and the Invisible Hand: From Adam Smith to Market Liberalism. *Economic Thought*. 2012;1(2):1-14.

Ricardo D. Principles of Political Economy and Taxation. Volume 1. Ricardo D. Works. Translation edited by Corresponding Member of the USSR Academy of Sciences M. Smith. M.: OGIZ GOSPOLITIZDAT, 1941. – 288 p. (In Russ.)

Samuelson P.A. Foundations of Economic Analysis. Cambridge MA: Harvard University Press. Republished, 1983. – 604 p.

Shapiro N.A. On Intentions to Reactualize Political Economy: A Critical One. *Problemy sovremennoj jekonomiki=Problems of Modern Economy*. 2013;2(46):41-43.

Smith A. Research on the Nature and Causes of the Wealth of Nations. M.: AST, 2022. – 1380 p. (In Russ.)

Sorokin A.V. Political economy is dead, long live... *Problemy sovremennoj jekonomiki=Problems of Modern Economy*. 2014;3(51):64-68. (In Russ.)

Sturn R. Ideology, power, and progress: Economics and its dilemmas. *Acta Oeconomica*. 2022;72(1):81-105.

Teplyakov A.Yu., Talkachev S.A. Russian Federation in the Geo-economic Duel of the 21st Century. *Jekonomicheskie strategii=Economic Strategies*. 2023;25(6):6-15. DOI: 10.33917/es-6.192.2023.6-15 (In Russ.)

Timoshchuk A.S. Post-heroic time: digitalization, precariat, qualimetry. Ideas and ideals. Part 1. 2021;13(4):204-222. (In Russ.)

Talkachev S.A. Fundamental Vectors of the Industrial Policy of the Biden Administration: Results of the First Half of the Presidential Term. *SShA i Kanada: jekonomika, politika, kul'tura=USA and Canada: Economy, Politics, Culture*. 2023;(4):16-33. DOI: 10.31857/S2686673023040028 (In Russ.)

Talkachev S.A. Paradigm Shift: Will Productivism Replace the Washington Consensus? *Mir novoj jekonomiki=The World of the New Economy*. 2024;18(3):63-72. <https://doi.org/10.26794/2220-6469-2024-18-3-63-72> (In Russ.)

Talkachev S.A., Teplyakov A.Yu. Technological and Regulatory Cycles in Global Economic Development: A Historical and Economic Retrospective. *Terra Economicus*. 2022;20(3):72-86. DOI: 10.18522/2073-6606-2022-20-3-72-86 (In Russ.)

Veblen T. Theory of Business Enterprise. Translated from English. M.: Delo, 2007. – 288 p. (In Russ.)

Vedin N.V. Development Potential of Classical Political Economy: Reactualization of the Labor Theory of Value. *Problemy sovremennoj jekonomiki=Problems of Modern Economy*. 2024;3(91):59-62. <https://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=7877> (In Russ.)

Information about the author

Sergey A. Tolkachev – Doctor of Economics, Professor of the Department of Economic Theory, Chief Research Fellow at the Institute for Global Studies, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.

(E-mail: satolkachev@fa.ru) (elibrary AuthorID: 452576) (ORCID: 0000-0003-3766-2246)

Artem Yu. Teplyakov – Candidate of Economics, Leading Research Fellow at the Institute for Global Studies, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.

(E-mail: teplyakovy@mail.ru) (elibrary AuthorID: 649403) (ORCID: 0000-0001-6775-1552)

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 20.06.2025; одобрена после рецензирования: 18.07.2025; принята к публикации: 22.07.2025.